

COMPOSITION DE ROMAN HISTORIQUE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011109>

Jurayeva Shalolakhan Khusanboyevna

Université d'État de Fergana,

Faculté des langues étrangères,

professeur de français

Résumé.

Dans cet article, le sujet du roman historique, la composition du roman historique français, les événements historiques retrouvés dans les œuvres des auteurs de ce genre, et quelques exemples sont présentés.

Mots clés.

vérité historique, composition, œuvres romantiques, sujet, la théorie du roman, roman, drame écrit.

L'idée de vérité historique détermine aussi les principes de composition. Le romancier, selon les critiques, ne doit pas déformer les événements qui se sont réellement produits ou se produisent à cause des règles abstraites, formelles, de l'intérêt ou des consignes morales, à cause de son sentiment pour son héros. L'histoire est belle en soi. le seul hasard est de l'interpréter habilement. Par conséquent, non seulement les "manières", les images ou les objets, mais aussi la composition doivent être historiques. Selon F. Salfi, l'œuvre de Manzoni "Married" contredit cette règle : Walter Scott "emprunte des matériaux à l'histoire pour construire son histoire, et l'écrivain italien s'approprie entièrement le scénario afin de le mettre au service de l'histoire".

Walter Scott, empruntant la fable du roman à l'histoire, s'est avéré être plus un maître de la composition que Manzoni, qu'il a inventé : « Manzoni, préoccupé par l'histoire dans son ensemble, a complètement négligé l'art. Si raffiné que soit le roman, quel que soit le but qu'on lui assigne, il restera toujours une œuvre d'art, donc il obéira toujours aux lois de sa nature. C'est la loi de l'unité historique et artistique : « Il faut argumenter avec le plus d'habileté, faire appel à l'inépuisable variété de la nature, aux contrastes aigus de ses phénomènes, souligner l'importance de tout ce qui est original et réel, et par là attirer esprits superficiels possibles, mais en pratique le lecteur est toujours ennuyé par ces sujets, ils le

distraient et le fatiguent au lieu de se concentrer. À notre avis, c'est le principal défaut de la plupart des œuvres romantiques de notre temps.

Ainsi, abandonnant les récits historiques originaux selon l'avis des classiques du siècle dernier, qui se formaient et s'organisaient selon le goût éclairé des auteurs, les romanciers se tournèrent vers les documents originaux de la littérature française, chroniques et mémoires clairement révélés. le "goût local", les "coutumes" et les "pensées" qui l'intéressaient beaucoup. Barant et Thierry ont largement contribué à ce passe-temps avec leurs compositions. Dans les chroniques, les aspects quotidiens et domestiques de l'histoire intéressaient les représentants des nouvelle école de romanciers - Des aspects tels que "couleur locale", "coutume", "conscience locale" ont été clairement révélés.

Dans les années 20 du XIXe siècle, le style chronique est entré dans la tradition. Stendhal recommandait les mémoires non seulement comme matériau mais aussi comme forme pour de nouveaux drames romantiques. Le "drame chronique" avec son nom signifiait à quoi ressemblait la structure de la composition. Même les romans étaient appelés "chroniques" - de l'œuvre de Mérimé ("1572. Chronique de Charles IX") à celle de Stendhal ("Rouge et Noir. Chronique du XIXe siècle").

Bien entendu, le prix de certaines oeuvres peut évoluer en fonction de la "chance" ou du goût de l'auteur. Cependant, la tendance générale était claire: le désir d'inclure autant de matériel historique que possible dans le roman a conduit à la perte de l'intégrité de l'œuvre et, en même temps, de l'art. En même temps, le problème de l'unité intéressait plus les romanciers que les classiques, et sa solution était réclamée avant tout dans le genre historique.

Même si le style chronique a été inventé pour être au plus près de la vérité, certains écrivains qui revendiquaient l'intégrité et luttèrent contre ce style se sont également tournés vers la vérité. Selon eux, une chronique reflète la réalité aléatoire et superficielle de l'histoire. Puisque chaque période est un tout et que chacun de ses événements a un contenu propre qui le relie à tout le flux de l'évolution historique, trouvant ce sens et cette unité, l'écrivain crée un tout strictement organisé, unifié, crée une œuvre. "L'histoire est divisée en deux parties avec un début, un développement et un déclin - la période naturelle et le drame", a écrit Barant. Le roman, qui tire son intrigue de l'histoire, en tire aussi son unité de composition. Par conséquent, cette unité n'est pas formelle, mais historique, et n'est pas déterminée par des règles extérieures et uniformes pour chaque œuvre, mais par la nature du matériau.

Mais l'histoire est une lutte, une chaîne continue de conflits entre deux forces opposées. C'est le drame de l'histoire. Par conséquent, un roman décrivant la lutte

et le conflit devait être dramatique pour être vrai. Le roman de Walter Scott contient toutes les formes du passé, chaque événement, chaque changement, la mort de chaque événement. crée un effet et un cadre parfaits, l'écrivain n'a pas besoin trouver et ajouter quoi que ce soit était complètement contraire au roman.

Au milieu des années 20 du XIXe siècle, le problème de la composition dramatique est à l'ordre du jour. Le classique Rui parlait avec colère et ironie du "roman historique et dramatique" comme d'un genre à la fois moderne et de dernière tradition. Le premier roman "dramatique" français est généralement considéré comme le Saint-Mars d'Alfred de Vigny, et Saint-Beouf, lorsqu'il publia les Œuvres complètes d'Hugo, appela Le Ghana islandais le premier roman dramatique. Dans les années 1830, la forme dramatique est passée du roman historique au roman moderne et a été retravaillée avec une attention particulière par Balzac. Parfois, l'écrivain essaie d'abandonner la méthode dramatique romanesque déjà traditionnelle et obligatoire dans son travail.

La composition dramatique du roman, qui a suscité un vif intérêt chez le lecteur, découlait du concept dramatique de l'histoire et de la vie. Dans les romans de Scott, les scènes brutales et les contrastes aigus, qui surprennent les contemporains, sont étonnants, et en même temps, ils forment un tout et définissent le caractère unique du roman historique. Le "drame écrit" français ou "chronique-drame", imitant Shakespeare et Walter Scott et suivant les conseils de Stendhal, dépeint les chroniques et les mémoires comme de petits événements, divisés en plusieurs scènes distinctes pour créer l'impression d'un événement continu.

À la suite d'une telle dramatisation, la matière semble prendre vie, comme si tout ce qui se dit dans le roman était sous les yeux du lecteur. « Roman historique », écrit-il. F. Boden en 1823, est une suite de scènes dramatiques où les personnages se décrivent par leur discours. Le roman historique donne plus que l'image : il nous emmène sur la scène ; raconte non seulement une histoire, mais vous fait également vivre parmi les personnes mentionnées.

Et ainsi le drame s'infiltré dans cet appareil épique massif. Cela change aussi le style narratif : le discours de l'auteur est réduit au minimum et le dialogue prend sa place - il décrit psychologiquement et socialement le personnage, explique l'action, raconte les événements et donne aux scènes un triste état. Simeon Shomye, élève de V. Hugo, estime que la forme dramatique du roman a des avantages sur la forme narrative. Dans les années 30 du siècle dernier, des chapitres entiers de romans étaient parfois écrits sous forme de dialogues sans aucun élément narratif, par exemple dans "El Gitano" d'E. Sue. L'abus de cette forme a suscité le mécontentement des critiques et des romanistes. Par exemple, Balzac a jugé

nécessaire d'augmenter les proportions de descriptions au lieu de dialogues qui étaient trop et perdaient leur sens descriptif.

Mais dans quelle langue faut-il écrire ces dialogues ? Les gens du Moyen Âge parlaient une langue spéciale, médiévale, avaient-ils le droit de les obliger à parler un français moderne et intellectuel ? Était-il possible de restituer fidèlement les traditions historiques dans la langue du XIXe siècle ? Après tout, les mots modernes donnent naissance à des concepts modernes, et donc quand on parle d'anciennes langues dans une nouvelle langue, on les déforme. Cependant, la langue de la période d'écriture du XVe siècle est incompréhensible pour le lecteur - étranger, et les affirmations de l'auteur semblent contre nature. De nombreux écrivains - Maurice et Langlet, Auguste Tronyon, Simon-Candale, Alphonse Roaie, Paul Lacroix et d'autres - ont donné les dialogues de leurs personnages dans la langue de l'époque. Paul-Louis Courier a traduit les "Histoires" d'Hérodote et le roman "Longue" dans la langue du XVIe siècle et a noté que les traditions anciennes le restaient parce qu'elles ressemblaient davantage aux traditions françaises du XVIe siècle. Barant a souligné que la créativité artistique ne peut être que moderne et qu'écrire dans la langue des vieilles chroniques signifie contrefaçon littéraire. Dans de nombreux romans historiques, le discours de l'auteur est très moderne et les discours des personnages ne s'expriment et l'époque que par des moyens stylistiques, le temps - se permet parfois d'utiliser un mot obsolète, et lui donne parfois immédiatement un sens sur-le-champ. Et, bien sûr, il n'y avait pas d'unanimité sur la question - chaque romancier a développé ses propres outils méthodologiques en fonction de sa matière, de ses intérêts et de ses connaissances.

La question de la composition a créé la même difficulté que le concept de roman historique. Si dans un roman historique il y a conditionnellement deux intrigues différentes - un événement historique et une relation amoureuse, comment l'unité peut-elle être atteinte? Pour le moment, ce lien a été demandé. "Chacun écrit un roman comme il lui plaît", écrit le Journal des Débats, "et c'est un drame où le dernier homme classique, sans sourciller, juxtapose la tragédie à la comédie, le rire aux larmes.", les princes laissent parler les paysans et les soldats. leur propre langue et garder leurs coutumes. Y a-t-il un seul genre qui n'obéit pas aux règles ? Comment l'identifier dans notre codex littéraire ? Bien sûr, il y aura des lois impératives pour le roman, surtout en France : là l'amour doit jouer un rôle particulier, et sans doute le premier fonds doit être versé. Quelle est la relation entre ces deux éléments - les événements historiques et l'amour ?

Il n'y a pas non plus de consensus sur le rôle constructif de ces éléments : l'histoire doit-elle déterminer le destin des personnages, ou les relations amoureuses préconçues doivent-elles « adapter » les événements historiques ?

En même temps, les relations historiques et romanes semblent s'opposer. Par exemple, dans le roman "Don Alonso" de Salvandi, le côté historique est si intéressant que le tissu roman paraît un peu plus sombre devant lui : "Le cœur du héros est plus désolé du malheur de toute la nation que le Sentiments romans du héros." - écrit K. Paganel. W. Hugo parlait constamment de ce "défaut" de Scott. L'erreur de "Legends of Montrose" était qu'il n'y avait pas de personnage principal dans ce roman : "Tous les personnages sont également bien décrits, mais pas un seul accrocheur, o "attire et ne se démarque pas des autres. Dans le roman "Ivengo", qui a surpris tout le monde, il y a aussi un manque d'unité d'intérêt : le héros est amoureux de Mme Rowena, mais en attendant, Reveka attire l'attention du lecteur attention Par conséquent, la fin heureuse - Ivango et Rowena ensemble ne satisfait pas le lecteur.

Bien sûr, dans presque tous les romans historiques, cet élément "roman" pouvait être trouvé en quantité suffisante. On le retrouve également dans les romans de Walter Scott, à côté d'éléments "gothiques" et "archéologiques". Mais les passions politiques et historiques ravivées dans des récits larges et complexes tels que "traditions" et "personnages", "esprit du temps", l'histoire ne se retrouvait que dans les oeuvres du "sorcier écossais". son propre Walter Scott. Carolina Pichler - Allemand, Manzoni - Italien, Martinez de la Ros - Espagnol, Schockke - Suisse, Cooper - Américain Walter Scott pourrait s'appeler. Il était maintenant temps pour le français Walter Scotti de naître. Parmi ses vœux de Nouvel An en 1824, Charles de Remus exprime un sentiment très typique des milieux littéraires : « Peut-être que dans quelques jours la France aura son propre Walter Scott. Mais il ne sera pas un imitateur, mais un rival de l'écrivain écossais.

L'histoire de France n'est pas moins que l'histoire d'Angleterre ou d'Ecosse. Si la patrie de Scott était dans des conditions extrêmement favorables, les provinces françaises n'en étaient pas moins riches en souvenirs historiques, chroniques et légendes. Des centaines de romans publiés chaque année disparaissent presque sans laisser de trace de l'horizon de la littérature française, ne provoquant que rarement une seule image ou mention dans la presse parisienne. Cependant, au fil du temps, des romans dignes de comparaison avec des œuvres "écossaises" sont apparus. Des romans apparaissent qui expriment les besoins moraux et philosophiques de l'époque et font revivre la vieille France avec une puissance presque magique. Auteurs de tels romans avec leur propre style d'écriture, peu

voulaient appeler Alfred de Viney ou Victor Hugo "Walter Scott français". Leurs œuvres étaient si liées au sol français local qu'elles étaient si caractéristiques qu'elles pouvaient difficilement être appelés simples imitateurs du maître écossais. Le Français tant attendu Walter Scott n'est pas venu au monde. Il a appris de Walter Scott sa "magie historique", mais il a fait revivre l'antiquité française avec une méthode historique spéciale et unique pour ses tâches particulières. Des écrivains français ingénieux sont entrés sur la scène de l'histoire.

Dans les travaux sur la théorie du roman, on sait que la relation entre l'épopée et le roman, leurs aspects communs et différents font l'objet d'une attention sérieuse. En particulier, en ce qui concerne la genèse du roman, on note qu'il est né de l'épopée, qu'il a conservé davantage les caractéristiques typiques de l'épopée à certaines périodes de son développement, et seulement après cela, il a reçu le statut de "l'épopée moderne". La différence entre une épopée et un roman repose sur des principes différents : le principe principal d'une épopée est l'unité, et celui d'un roman est la fragmentation ; collectivité dans l'épopée, individualité dans le roman ; Les différences entre l'épopée et le roman sont construites sur la base d'une pensée monologique et dialogique, et ont été expliquées en détail par des experts. Cependant, maintenant, nous ne nous intéressons pas aux différences, mais à un point commun aux deux, que nous aborderons brièvement ci-dessous. Les œuvres créées sur la base de la pensée figurative ne font pas exception à cela, et à cet égard, les œuvres de l'Antiquité peuvent être divisées en trois types, à notre avis :

1) Un mythe visant à comprendre l'ordre de l'univers ; 2) Une épopée visant à comprendre la personne au sein de l'univers, son unité avec l'univers tout entier ; 3) Paraboles, contes de fées, récits, anecdotes, etc., visant à la perception de situations concrètes de la vie et de nature pratique.

Il est vrai que le mythe n'est pas la littérature, mais c'est le terrain qui a donné naissance à la littérature, c'est pourquoi le mythe et la littérature ont coexisté dans l'Antiquité. Par exemple, une telle confusion est observée dans "Illiad" ou "Odyssey". D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les experts soulignent que le passage d'"Illiade" à "Odyssée" présente des éléments typiques du roman : le fait qu'Ulysse soit au centre, et que ses opportunités soient plus larges que le destin fixé par le dieux, donne certaines raisons de le dire.

Mais nous sommes plus intéressés par autre chose ici. Ainsi, si les éléments du roman mêlés au mythe sont entrés dans l'épopée, il est naturel qu'ils aient une tâche commune : prendre le relais du « nouveau roman » qui en est sorti. Or, comme dirait Voltaire, il n'a pas été créé pour "l'air léger de la nature pour le divertissement des jeunes", mais a été mobilisé aux fins de la perception artistique

de l'état actuel de la société et donc de l'essence de l'existence humaine. Dans la pensée littéraire et critique ouzbèke actuelle, la théorie du roman basée sur le modèle occidental du « nouveau roman » est prioritaire. C'est aussi naturel. Après tout, au moment où le romantisme ouzbek s'est formé en Occident, le "nouveau roman" s'était développé pendant plus de deux siècles, il y avait une expérience créative toute faite pour nos écrivains et des développements théoriques tout faits pour les érudits littéraires. Dans ces conditions, il est naturel et légal que notre pensée artistique et critique suive le pas. Cependant, comme mentionné ci-dessus, toutes les œuvres actuellement considérées comme des "romans" ne répondent pas à ces exigences.

Du fait de la diversité actuelle, "qu'est-ce qu'un roman ?" Nous rencontrons souvent des gens qui se demandent, "le roman ne répond pas aux exigences parce que...", et essaient de justifier l'affirmation de différentes manières. Mais c'est aussi une situation naturelle et légitime qui s'explique, premièrement, par la nature changeante du roman, deuxièmement, par sa capacité et sa tendance à absorber les nouveautés du processus littéraire actuel, et troisièmement, par le fait que différentes formes de genre boivent de l'eau de différentes racines. On voit que la question du roman revient sans cesse à des époques différentes et avec des attitudes différentes : « La littérature est rare ? est parmi les éternels problèmes comme la question. Aujourd'hui, le rôle et l'importance des romans historiques ont augmenté et, au fil des siècles, ils ont ouvert de nouveaux aspects.

REFERENCES :

1. Claudie Bernard, *Le passé recomposé : le roman historique français du XIX^e siècle*, Paris, Hachette supérieur, coll. « Hachette université. Recherches littéraires », 1996, 320 p.
2. Isabelle Durand-Le Guern (préf. Gwenhaël Ponnau), *Le Moyen Âge des romantiques*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2001, 314 p.
3. Isabelle Durand-Le Guern, *Le Roman historique*, Paris, Armand Colin, coll. « 128. Série lettres », 2008, 127 p. (ISBN 978-2-200-34715-4, présentation en ligne [archive]).
4. Gérard Gengembre, *Le Roman historique*, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions » (n° 27), 2005, 159 p.
5. Jo'Rayeva, S. X. (2022). O'zbek badiiy asardagi qahramon mavzusi. *Science and Education*, 3(10), 664-667.

6. Jurayeva, S., & Hakimova, Z. (2022). TARIXIY SANALAR VIKTOR GYUGONING "BIBIMARYAM IBODATXONASI" TARIXIY ROMANINING MAZMUNI SIFATIDA. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 36-41.

7. Xusanboyeva, J. S. (2021). On the Expression of Words from French Language to Uzbek Language. *American journal of social and humanitarian research*, 2(9), 119-121.

8. Jurayeva, S., & Shavkatova, G. Characteristics of romanticism in french literature, development and innovations in science 2022/12/7. *Volume, 1*, 4-7.

9. Azimovich, R. Z., & Husanboyevna, J. S. (2023). FRENCH WRITER PROSPER MERIM HISTORICAL NOVEL THEME. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI.

10. Xusanboyevna, S. J. (2022). XORIJIY TILLARDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA ULARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(24), 281-283.

11. Jurayeva, S., & Shavkatova, G. (2022). FRANSIYA ADABIYOTIDA ROMANTIZMNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Development and innovations in science*, 1(17), 4-7.

12. Khusanboyevna, J. S., & Saidjonovna, M. M. (2023, April). MÉTHODOLOGIE D'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES AUX CLASSES PRIMAIRES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 13, pp. 16-20).

13. Jurayeva, S., & Abdisharipova, M. (2022, December). TARIXIY ROMANCHILIKNING BADIY XUSUSIYATLARI. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 32, pp. 4-9).

14. Xusanboyevna, J. S. (2023). CHET TILINI O'RGANISHDAGI SAMARALI USULLAR. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(4), 369-373.

15. Khusanboyevna, J. S. (2023). LE TERME DE L'HISTOIRE ET SON DÉVELOPPEMENT DANS LA LITTÉRATURE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 951-956.

16. Khusanboyevna, J. S., & Shukurjonovna, T. S. (2023). HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET DE SON ÉVOLUTION. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(22), 138-141.

17. Dehqonov Islom Teshayevich, Rahmonova Gulchiroy Yoqubjon qizi (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tillarini o'qitishda leksik o'yinlardan foydalanish. *TURKEY International scientific online conference. "THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH"*.14. 143-147.

18. I.T. Dehqonov, Raymberdiyeva Shahlo Dilshodjon qizi (2023). CHET TILLARINI O'QITISH JARAYONIDA LEKSIK KO'NIKMALARNING O'RNI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEACH. International scientific online conference In Germany. 22. 211-214

19. Dehqonov Islom Teshayevich (2023) LE PROBLÈME DE LA CORRECTION DU DISCOURS ORAL DES ÉCOLIERS AU STADE INTERMÉDIAIRE DE L'ÉDUCATION. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. 11(4), 1075-1081.

20. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF EARLY YOUTH/JEUNESSE IN FRENCH. International scientific and practical in "MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II". 2022/4/5. – P.166-168.

21. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the “age” concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.

22. Акбарова, Ш. (2023, May). INTREPRETATION DES OEUVRES LITTERAIRES. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 4, pp. 71-74).

23. Akbarova, S. H. (1991). Analogs of the Tricomi problem for equations of parabolic-hyperbolic-type with two lines and various orders of degeneracy. *Rep. ASGL*, 3-5.

24. Yusufjanova, S. M. (2022). General Problems of Translation of Phraseological Units. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 3(02), 30-35.

25. Yusufjanova, S. (2020). COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASES IN UZBEK AND GERMAN. *Theoretical & Applied Science*, (2), 590-592.

26. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, [Германиядаги таълим босқичлари хақида айрим мулоҳазалар](#), Евразийский журнал академических исследований, 2021/12, Том 1, Номер 9, Страницы 273-277.

27. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna, [The Role of Creativity in Foreign Language Lessons](#), INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOVERIES AND INNOVATIONS IN APPLIED SCIENCES ON OPEN ACCESS JOURNAL, 2021/11/30, Том 1, Номер 6, Страницы 103-105.

28. N Merganova, M Jaloldinova. (2023) [CHET TILIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR](#). Innovative Development in Educational Activities 2 (5), 225-230.

29.N Merganova, M Jaloldinova. (2023) [CHET TILDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR](#). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2 (7), 179-183.